

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-2>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

MURADOVA Maftuna Komilovna

Nizomiy nomidagi TDPU

“Umumiy pedagogika” kafedrası

o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10623502>

OLIIY TA'LIMGGA QO'YILAYOTGAN YANGI TALABLAR

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hozirgi zamonda oliy ta'lim muassasalariga qo'yilayotgan zamonaviy talablar, hususan O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limda amalga oshirilayotgan yangi islohatlar, globalizatsiya jarayoni, uning ko'lami va uning ta'limga, oliy maktabga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari zamonaviy universitetlar, unga jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablar va unda faoliyat yurituvchi pedagoglarga qo'yilayotgan talablar turli xil yondashuvlar nuqatai nazaridan atroflicha tahlil qilingan. Jumladan zamonaviy o'qituvchilarga hos bo'lgan yondashuvlar va partisipativ tayyorlik tushunchasi mazmun mohiyati, uning o'ziga xos hususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy talablar, islohatlar, partisipativlik, hamkorlik strategiyalari, o'qituvchi faoliyati, partisipativ tayyorlik, pedagogik-psixologik talablar, pedagogik mahorat, talabalar, innovatsion faoliyat, global o'zgarishlar, kasbiy faoliyat, innovatsion texnologiyalar, ilmiy tadqiqotlar.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о современных требованиях, предъявляемых к высшим учебным заведениям, особенно о новых реформах, реализуемых в сфере высшего образования в Республике Узбекистан, о процессе глобализации, его масштабах и влиянии на образование и высшее образование. Кроме того, с точки зрения различных подходов тщательно проанализированы современные университеты, требования, предъявляемые к ним со стороны общества и требования, предъявляемые к работающим в них педагогам. В частности, выделены подходы, характерные для современных учителей, и понятие участвующей готовности, сущность содержания и ее особенности.

Ключевые слова: современные требования, реформы, участие, стратегии сотрудничества, деятельность учителя, готовность к участию, педагогико-психологические требования, педагогическое мастерство, студенты, инновационная активность, глобальные изменения, профессиональная деятельность, инновационные технологии, научные исследования.

NEW REQUIREMENTS FOR HIGHER EDUCATION

ANNOTATION

This article is about the modern demands placed on higher education institutions, especially the new reforms implemented in higher education in the Republic of Uzbekistan, the process of globalization, its scope and its impact on education and higher education. information provided. In addition, modern universities, the demands placed on them by the society and the demands placed on the pedagogues working in them have been thoroughly analyzed from the point of view of different approaches. In particular, the approaches characteristic of modern teachers and the concept of participatory readiness, the essence of the content, and its specific features are highlighted.

Key words: modern requirements, reforms, participation, cooperation strategies, teacher activity, participatory readiness, pedagogical-psychological requirements, pedagogical skills, students, innovative activity, global changes, professional activity, innovative technologies, scientific research.

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar ham shular jumlasidandir. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta‘lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Hususan, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta‘lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda [1].

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o‘quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta‘lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta‘lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e‘tirofga erishish hamda boshqa ko‘plab aniq yo‘nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta‘lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun xizmat qiladi.

Oliy ta‘lim bakalavriat ta‘lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta‘minlaydi. Oliy ma‘lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta‘lim tashkilotlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar, oliy maktablar) amalga oshiriladi. Umumiy o‘rta (o‘n bir yillik ta‘lim), o‘rta maxsus (to‘qqiz yillik tayanch o‘rta va ikki yillik o‘rta maxsus ta‘lim), boshlang‘ich professional ta‘lim (to‘qqiz yillik tayanch o‘rta va ikki yillik boshlang‘ich professional ta‘lim) olgan shaxslar, shuningdek, ushbu qonun kuchga kirguniga qadar o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi (to‘qqiz yillik umumiy o‘rta va uch yillik o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi) olgan shaxslar oliy ma‘lumot olish huquqiga ega.

Global o‘zgarishlar davrida ta‘lim-tarbiyaga extiyoj ortib boradi. Chunki hayot o‘zgarish sur‘atlari tezlashadi. Bu bir tomondan, turli xalqlar hayot soxalarida imkoniyat doirasida umumiy jihatlarni, qulayliklarni yaratib bersa, ikkinchi tomondan axborot makoni kengayadi. Turli maqsad va manfaatlarga yo‘naltirilgan har xil g‘oya, qarashlar, uni targ‘ibot qilish texnologiyalari ijtimoiy ong va tafakkuriga ta‘sir ko‘rsatish maqsadida “jozibador”ligini oshirgan holda samaradorlikka erishish uchun harakat qiladi.

Bugungi kunda federal darajada ham, ko‘pgina oliy o‘quv yurtlari darajasida ham yagona uslubiy yondashuvlarga asoslangan oliy kasbiy ta’lim sifatini boshqarishning tarmoq tizimini yaratish metodologiyasi mavjud emas. Hozirgi vaqtda universitetlar uni mustaqil ravishda ishlab chiqishlari kerak, bu katta moliyaviy va vaqt xarajatlari bilan bog‘liq.

Jamiyat roliga turlicha yondashuvlarni tahlil qilib [4, 5], biz jamiyatning oliy ta’limga qo‘yadigan quyidagi talablarini shakllantirishimiz mumkin.

1. Ijodiy muammolarni hal etishga, bilimlarning barcha sohalari va xalq xo‘jaligi tarmoqlarida taraqqiyotni ta‘minlovchi fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga qodir yuqori malakali kadrlar tayyorlash.

2. Faoliyatning turli sohalarida amaliy muammolarni samarali hal etishga qodir yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash.

3. Milliy madaniyatni asrab-avaylash va boyitish qobiliyatiga ega, yuksak ma‘lumotli, madaniy va axloqiy rivojlangan shaxslarni tarbiyalash.

4. Talabalarni jismoniy tarbiyalash orqali jismonan rivojlangan va sog‘lom shaxslarni tayyorlash (sog‘liqni saqlash tizimi bilan birgalikda).

Ish beruvchi nuqtai nazaridan, universitet bitiruvchilari quyidagilarga ega bo‘lishi kerak:

1) yuqori mehnat unumdorligini ta‘minlash, xodimlarni qo‘shimcha tayyorlash va qayta tayyorlash uchun korxonaning samarasiz xarajatlarini kamaytirish yoki mutaxassislarni tayyorlash xarajatlarini oqlash uchun yetarli amaliy va nazariy bilim va ko‘nikmalar (universitetlar bilan shartnomalar tuzishda);

2) ular bajaradigan ish uchun zarur bo‘lgan rivojlangan kasbiy fazilatlar (tashabbuskorlik, tashkilotchilik qobiliyati va boshqalar);

3) yaxshi salomatlik va yuqori jismoniy chidamlilikni nazarda tutuvchi yuqori samaradorlik.

Manfaatdor tomonlar tomonidan oliy ta’limga qo‘yilgan barcha talablarni tahlil qilib, biz barcha manfaatdor tomonlar uchun zarur bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash sifatining tarkibiy qismlarini aniqlashimiz mumkin:

- yaxshi nazariy asos (bitiruvchilarning kasbiy faoliyatda foydalanishlari uchun zarur bo‘lgan ma‘lum bir soha bo‘yicha nazariy bilimlar to‘plami);

- amaliy ko‘nikmalar, qobiliyatlar, tajriba (nazariy asosdan foydalangan holda amaliy muammolarni hal qilish qobiliyati);

- ilmiy salohiyat (ilmiy va amaliy muammolarni hal qilish qobiliyati);
- kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan shaxsiy va psixologik xususiyatlar (zakovat, tanqidiy fikrlash, tahlil qilish qobiliyati, tashkilotchilik qobiliyati, mas'uliyat, tashabbuskorlik, muloqot qobiliyati, mehnatsevarlik va boshqalar);
- bilim darajasi (odob-axloq, jamiyatda adekvat xulq-atvor);
- umumiy madaniy daraja, ta'lim (har tomonlama rivojlanish, dunyoqarash va boshqalar);
- jismoniy salomatlik.

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo'nalishi insonni turli xil bilim sohalarida turli xil, mustaqil, maqsadga muvofiq faoliyatga jalb qilish asosida uning intellektual va axloqiy rivojlanishini ta'minlash, bilimlarni tez yangilashdan iborat ekanligiga asoslanadi. Oliy ta'lim oldiga quyidagi bilimlarga qodir mutaxassislarini tayyorlash vazifasi qo'yiladi:

1) zamonaviy jamiyatning tez o'zgaruvchan sharoitlariga moslashish, muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda egallash va ularni turli muammolarni hal qilishda amaliyotda qo'llash;

2) mustaqil, tanqidiy fikrlash, haqiqatda yuzaga keladigan muammolarni ko'ra bilish va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ularni hal qilishning oqilona usullarini izlash;

3) axborot bilan malakali ishlash, axborotni ajratib olish va qayta ishlash, shuningdek, belgilangan vazifalarni hal qilish uchun axborot resurslaridan, shu jumladan global resurslardan samarali foydalanish;

4) turli bilim sohasi mutaxassislarini birlashtirgan jamoalarda ishlay olishi [2, 3].

Universitetda mutaxassislar tayyorlash sifatini muvaffaqiyatli rivojlantirish yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishni nazarda tutadi. Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy sharoitlar va talabalarning yashash joyidan qat'i nazar, ta'lim samaradorligi va qulayligini oshirish;

- o'quvchilarning mustaqilligi va faolligini rivojlantirish, o'quv jarayonidan xabardorligini oshirish;

- jamoatchilik talablariga tezda javob bera olish qobiliyati.

Zamonaviy universitet jamiyatning faol, ko'pqirrali va samarali faoliyat yurituvchi instituti bo'lib, bir vaqtning o'zida uchta yirik vazifalarni hal etishi lozim: ta'lim, ilmiy va innovatsion-tadbirkorlik. Bunday universitetlarda akademik ta'lim olish bilan bir qatorda bitiruvchilarning tadbirkorlik faolligini ham rag'batlantirish lozim, bu o'z navbatida universitetning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish markazi bo'lishiga imkon yaratadi [7].

Umuman olganda, jamiyat va iqtisodiyotning rivojlanishi bilan universitetlar funksiyalarining rivojlanish jarayonlari ham ma'lum bir tendensiyalarga ega bo'lgan holda vaqt o'tishi bilan ular o'zgarib va takomillashib borgan va bu holat hozir ham davom etmoqda.

Oliy ta'lim muassasi ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bevosita ta'lim jarayonini amalga oshiruvchi o'qituvchilarga ham alohida talablar qo'yadi. Amaliy faoliyatga ijodkorona tatbiq etishning asosiy tayanch nuqtalari hisoblangan, o'z-o'zini takomillastirish texnologiyasining konseptual asoslarini, asosiy qoidalarining mohiyatini o'zlashtirgan pedagog talabalarga ta'lim va tarbiya berishda innovatsion g'oyalarning yetakchisi bo'la olishi mumkin. Bu esa quyidagilarni taqozo etadi:

a) u talabani tinglay biladi va uni eshita oladi, shaxsiy fikrlarini ifodalashiga, ochiqdan-ochiq qarshi chiqishiga bag'rikenglik munosabatida bo'la oladi, o'zaro tenglik va ishonchga asoslangan munosabatlarni o'rnatadi, vaziyatdan munosib ravishda chiqadi;

b) pedagog yangi g'oyalarni hamisha qo'llab-quvvatlaydi, g'oya va fikrlarini bemalol, erkin ifodalash mumkin bo'lgan muhitni yarata oladi;

v) qiyin yoki nizoli vaziyatlarda aybdorni emas, keskinlik va ixtiloflarning kelib chiqish sabablarini izlaydi;

g) talabalar jamoasida mo'tadil psixologik muhitni yarata oladi, ularning muvaffaqiyatlari va xizmatlarini tan ola biladi.

Ijodkor pedagog o‘z kasbining yetuk ustasi – ustoz pedagog, ma’lum pedagogik mahoratga ega shaxs hisoblanadi. Pedagog barcha vaziyatlarda ham o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishi uchun doimiy ravishda o‘z bilim va mahoratini oshirib, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni, ilg‘or pedagogik tajribalarni, metod va usullarni muntazam o‘rganib, kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirib boradi.

Ta’lim sohasidagi nufuzli Xalqaro ekspertlar tomonidan ta’lim-tarbiya jarayoniga ikki xil kompetensiyalarni uyg‘un joriy etish taklif etilmoqda. Bular: “Hard skills - (ingliz. “qattiq” malaka) kasbiy kompetensiyalar hamda “Soft skills” - (ingliz. “yumshoq”, “moslashuvchan” malaka) universal (umumiy) kompetensiyalar.

“Hard skills” - malaka darajasini aniqlash va o‘lchash mumkin bo‘lgan bilimlar majmui sifatida (matnni kompyuterda terish malakasi, avtomobilni boshqarish ko‘nikmasi, ingliz tilida gapirish, matematik bilim, kompyuter dasturlaridan foydalanish ko‘nikmasi), “soft skills” aniq va umumiy o‘lchov birligiga ega bo‘lmagan moslashuvchan, egiluvchan malakalar (kreativlik, jamoada ishlash ko‘nikmasi, hissiy barqarorlik, mas’uliyat, tashabbuskorlik va h.k.) sifatida qayd etilmoqda.

“Hard skills” - “qattiq” malakaga ega bo‘lish uchun muayyan kasb bo‘yicha aniq bilim zarur bo‘ladi va bu ko‘nikmalarning mavjudligi imtihon o‘tkazish orqali aniqlanadi.

“Soft skills” - “yumshoq” kompetensiyalar (ijodkorlik, muloqotga kirishishi layoqati, jamoada ishlash qobiliyati, qat’iyatlilik, tanqidiy fikrlash va h.k.) esa ko‘p hollarda inson xarakteri va hayotiy tajribasiga bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli shaxsiy fazilat, xislat, qobiliyat sifatida ham talqin etiladi.

“Soft skills” tushunchasi tadqiqot predmeti (obyekti) sifatida ilmiy muomalaga kirishi ilk marta 1959-1972 yillarda AQSH armiyasi shaxsiy tarkibini tayyorlash jarayonidagi islohotlar bilan bog‘liq. Askarlarning shaxsiy va jangovor kompetensiyalarini shakllantirish bo‘yicha tadqiqotlarga rahbarlik qilgan psixolog, ehtiyojlar nazariyasi muallifi, mavzular bo‘yicha apperseptiv testlarni baholashning yangi metodikasini ishlab chiqqan professor Devid Makkleland AQSH davlat departamenti xizmatiga xodimlarni tanlash jarayonida ilk marta “yumshoq” (soft) kompetensiyalar va ularni baholash tushunchasini qo‘llaydi.

XXI asrga qadar ta’lim tizimida yoshlarga asosan “hard skills” – “qattiq” malaka darajasini berishga e’tibor qaratib kelindi. Ya’ni, muayyan kasbni puxta egallash, uning sir-asrorlarini to‘liq o‘zlashtirish – shaxsning yetuk mutaxassis ekanligini belgilovchi asosiy faktor sifatida qayd etilgan.

XXI asr pedagogikasi esa zamonaviy dunyoda bu xislatlarning yetarli emasligi, endilikda tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon, muhit, kreativ shaxs, kreativ mahsulot yaratishga bo‘lgan ehtiyoj asosida ish tutish lozimligini uqtirmoqda. Zamonaviy pedagog shaxsiga xos bo‘lgan yangi yondashuv va talablar yuzaga kelmoqda. Hususan bo‘lajak o‘qituvchilarning partisipativ kompetentligi.

“Partisipatsiya” tushunchasi Levi Bryul tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan bo‘lib, u partisipativlikni “ekzistensial naturalistik” qarashlarga asoslangan holda boshqa shaxs bilan yaxlit birlik tajribasi deb izohlaydi[8]. Uning fikricha, partisipatsiya (ishtirok etish) “subyekt-subyekt munosabatlari” tushunchasi orqali anglashiladigan, samarali moslashuvni ta’minlaydigan qulay psixosomatik vaziyatni aks ettiradi.

Partisipativlik, uning mazmuni va tarkibiy qismlariga oid qarashlarda mazkur tushuncha bilan bog‘liq ko‘nikmalar ham ajratib ko‘rsatiladi. N.S.Shkitina, N.S.Kasatkinalarning “Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarini partisipativ tayyorlash” nomli maqolasida partisipativlikka doir ko‘nikmalari quyidagicha tavsiflanadi:

- partisipativ-perseptiv: muloqot jarayonida suhbatdoshni individual, o‘ziga xos shaxs sifatida hissiy idrok etishga qaratilgan mahorat; aloqa sherigining ijobiy shaxsiy xususiyatlarini ta’kidlash va ularga e’tiborni jamlash qobiliyati;

- partisipativ-kommunikativ: muloqotda sherigini tinglash va uning nuqtai nazarini tushunish qobiliyati; muloqot paytida samarali suhbat o‘tkazish qobiliyati va boshqalar;

- partisipativ-interaktiv: jamiyatning har qanday vakili uchun maqbul bo‘lgan umumiy qadriyatlarini anglay olish; ixtiyoriylik va qiziqish bilan ajralib turadigan samarali qo‘shma faoliyatni tashkil etish uchun qulay psixologik muhit, psixologik iqlim yaratish qobiliyati va boshqalar.

Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoni tegishli mutaxassisliklar bo'yicha Respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalari uchun majburiy talablar majmuini ifodalovchi malaka talablari doirasida amalga oshiriladi. Ushbu rasmiy me'yoriy-uslubiy xujjatda bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining tavsifi, kasbiy faoliyatining sohalari, obyektlari, kasbiy faoliyatlarining turlari, kasbiy vazifalari, kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar hamda bo'lajak mutaxasisi sifatida egallashlari lozim bo'lgan umumiy va kasbiy kompetensiyalari mazmuni belgilab berilgan bo'lib, mazkur talablar o'z mazmuniga ko'ra ta'lim oluvchilarda hamkorlik, faollik, ijodiy o'zini o'zi anglash va jamoaviy mas'uliyat kabi jihatlarni rivojlantirishni taqozo etadi.

Partisipativ faoliyat shaxslararo munosabatlar mazmunida o'zaro birgalikdagi faoliyatda namoyon bo'lar ekan, mazkur jarayon subyekt-subyekt munosabatlarini ijtimoiy maqbul shaklda tashkil etish, turli vaziyatlarda ijodiy harakat qila olish, muloqot jarayonidagi ijodiy yondashish kabilarni ham taqozo etadi. Ushbu nuqtai nazardan, partisipativlikning mazmunini belgilashda ijodiylik xususiyatlarini ham e'tiborga olish lozim.

Taniqli biznes-trener, «SBA University» asoschisi, tadbirkor V.Shipilov mazkur bilim, malakalarni shakllantirish jarayonida uning darajalarini quyidagicha tasniflagan:

Muayyan yo'nalishdagi qobiliyat va malakalarni rivojlantirish uchun esa aniq hayotiy bilim va tajribaga ega bo'lish talab etiladi.

Shundagina shaxs kasbiy faoliyatida yuzaga keladigan yangi imkoniyatlardan foydalanish malakasiga ega bo'ladi.

Bu yo'lda asosiy to'siqlar nimalardan iborat bo'ladi:

- Qayerda, nima uchun va qanday harakat qilishni bilmaslik, rejadagi mavhumliklar va uning reallikdan uzoqligi;

- Amaldagi ishda va umuman hayotda biror narsani o'zgartirishga tayyorlik (istak)ning yo'qligi;

- Rejalashtirishda konstruktiv, amaliy jarayonlarning ustun kelishi va hissiy holatni inobatga olmaslik;

- Faqat natijasi oldindan ma'lum va sinovdan o'tgan vazifalarni amalga oshirish hamda boshqa yangi tashabbus va loyihalarni hal qilish, zimmasiga olishdan qo'rqish;

- O'z xatti-harakatlarini baholash va natijalarni oldindan bashorat qilish malakasining yetishmasligi;

- O'z harakatlarining muvaffaqiyati to'g'risida fikrlarga qiziqishning yo'qligi.

Aynan shu jarayonlar shaxsning o'z xohish irodasiga ko'ra "yumshoq" malakalar (soft-skills) hamda "qattiq" malakalar (hard-skills) ga ega bo'lishi uchun zamin yaratadi.

Kompetentli yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishning asoslaridan biri deb hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim sifatini aynan mutaxassisning kompetentligini rivojlantirish bilan ta'minlash mumkin, bunga ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali erishish mumkin. Shunday texnologiyalardan biri modulli ta'lim texnologiyasidir. Ta'lim-tarbiya jarayoniga modullikompetentli yondoshuv ta'lim jarayonida shakllantirilishi va rivojlantirilishi zarur bo'lgan tayanch, kasbiy va maxsus kompetensiyalar kompleksini loyihalashtirish imkonini beradi.

Ta'limning amaliy va ijtimoiy jihatlarini birlashtirish orqali ta'lim jarayonida qator yangi imkoniyatlar hosil bo'ladi, kompetentli yondoshuv asosidagi ta'limni amalga oshirish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratiladi, ya'ni:

- Bilimlarning tizimliliigi va fanlararo bog'lanishi ta'minlanadi;

- Ta'lim mazmunining dinamik ravishda kengayib borishiga imkon yaratiladi;

- Ishlab chiqarish texnologiyalariga mos ravishda mutaxassislarning faoliyat yuritish rejalarini tuzish imkoniyatlari paydo bo'ladi;

- Lavozim vazifalari va majburiyatlari bilan tanishtiriladi;

- Harakatlar va bajariladigan ishlarni amalga oshirishning yo'llari ko'rsatiladi;

- Bo'lajak mutaxassislarning lavozimga oid va shaxsiy manfaatlari hisobga olinadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabr "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847 - sonli Farmoni.
2. Касимов Р.Я. Рейтинговая автоматизированная система управления обучением студентов // Новые информационные технологии в образовании. Ч. 3. – М., 1996.
3. Кечиев Л.Н., Путилов Г.П., Тумковский С.Р. Методы и средства построения образовательного портала технического вуза // Открытое образование.
4. Константинов Г. Н., Филонович С. Р. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. 2007. №1. С. 49-62.
5. Материалы 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. – <http://tyro38.unesco.org/ru/unesco-home.html>.
6. Молодежь на пороге XXI века. Социальные проблемы / Отв. ред. А.М. Осипов, В.В. Матвеев. – Великий Новгород, 2001.
7. Самойленко К.А. Перспективы развития инновационно предпринимательских университетов: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/1983/1/Nauk_chut_2014_3_177182.pdf.
8. Шкитина Н.С., Касаткина Н.С. Партиципативная подготовка студентов педагогических вузов // Вестник НВГУ. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/partisipativnaya-podgotovka-studentov-pedagogicheskikh-vuzov> (дата обращения: 14.11.2023).

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz